

РИСКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ МИНИМИЗАЦИЯ

Мухиддинова Камола Сагдуллаевна

Преподаватель экономических наук Ташкентского института экономики и педагогике

E-mail: kamola9826@mail.ru

Бахтиёрова Дилдора

Преподаватель экономических наук Ташкентского института экономики и педагогике

E-mail: dbaxtiyarovna@mail.ru

Аннотация: Сегодняшний день наполнен активными инновациями. С помощью инноваций закономерно также формируются различные виды инновационной деятельности. Конечно, там, где есть развитие, есть риски. В данной статье освещены виды инновационной деятельности и риски, проблемы и их решения.

Ключевые слова: технология, инновационная деятельность, комплексная, локальная, экономическая.

Введение

Инновационная деятельность-комплекс научно-технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, направленных на коммерциализацию накопленных знаний, технологий и оборудования. Новые или дополнительные товары и услуги или товары/услуги с новыми характеристиками являются результатом инновационной деятельности. Также инновационную деятельность можно определить как деятельность по созданию, освоению, распространению и использованию инноваций. Осуществляемый в нашей стране процесс экономических реформ требует существенного изменения деятельности хозяйствующих субъектов, приведения их деятельности в соответствие с требованиями рынка.

Инновационная деятельность-совокупность научно-технических, технологических, организационных, финансовых и иных мероприятий, направленных на использование и коммерциализацию результатов научных

исследований и разработок с целью расширения и обновления номенклатуры и повышения качества выпускаемой продукции (товаров, услуг), их подготовку, последующее внедрение на отечественном и зарубежном рынках и совершенствование технологий эффективного внедрения, приводящих к совместным инновациям. коммерческая деятельность-это деятельность, которая подразумевает комплекс.

Что касается концепции риска, то это риск, который есть в каждой отрасли. Только своевременное его выявление, оценка и применение мер по минимизации предотвратят кризис.

Основная часть

Выделяют несколько видов инновационной деятельности:

Научные исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР);

Создание продуктов с новыми полезными свойствами;

Технологические инновации: получение нового или эффективного производства существующего продукта, изделия, техники; изменения в продуктах, методах и стандартах производства и контроля качества, необходимые для подготовки и организации производства, производства нового продукта или применения нового технологического процесса;

Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № Пф4947 "о стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан", 7 февраля 2018 года- данный учебник в определенной степени послужит реализации задач, поставленных мартовским постановлением № ПП-3698 «о дополнительных мерах по совершенствованию механизмов внедрения инноваций в отрасли и отрасли экономики»и другими нормативными правовыми актами, направленными на усиление инновационной активности в развитии промышленного производства, обеспечение интеграции науки, образования и производства.

Технологические инновации: проектирование и разработка производственных процессов, новых методов производства, новых производственных процессов, включая планы и чертежи, технические спецификации и т. д;

Организационные инновации-совершенствование системы управления;

Реализуемые технологии-приобретение машин и оборудования, связанных по своему технологическому назначению с внедрением технологических и иных инноваций; приобретение нереализованных технологий в виде патентов,

лицензий (договоров) на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей, а также услуг технологического содержания; приобретение программных средств, связанных с реализацией технологических инноваций. обучение, Обучение и переподготовка персонала;

Маркетинговые инновации — внедрение новых или значительно усовершенствованных методов маркетинга, включающих существенные изменения в конструкцию и упаковку продукции, реализацию и презентацию продукции (услуг), их представление и продвижение на маркетинговых рынках, применение новых методов формирования новых ценовых стратегий. Инновационная деятельность-это деятельность, направленная на поиск и внедрение инноваций с целью расширения ассортимента и повышения качества продукции, совершенствования технологии и организации производства.

К инновационной деятельности относятся:

- выявление проблем предприятия;
- Внедрение инновационного процесса;
- организация инновационной деятельности.

По степени влияния на факторы производства:

- комплекс;
- местный.

Сложные инновации, как правило, требуют значительных изменений в оборудовании, технологии, квалификации работников и т.д.

По области применения:

- ✓ технологический;
- ✓ организация и управление;
- ✓ экономический;
- ✓ маркетинг;
- ✓ социальное;
- ✓ экологический;
- ✓ информация.

В качестве примера можно привести риски инновационной деятельности, не отклоняясь от темы,

Параметры	Основные инновации	Улучшение инноваций
1. Опасности и трудности:		
1.1. Ошибка проектирования	Очень вероятно	маловероятно
1.2. Провал на рынке	Очень вероятно	Средний уровень вероятности
1.3. Планирование бюджета проекта	трудный	Средний уровень вероятности
1.4. Определение сроков реализации проекта	трудный	Легко сделать
2. Организация работы		
1.5. Форма исследовательской группы	Сильный лидер команды	Демократически управляемое сообщество
1.6. Тип лидера проект	Предприниматель, Пионер	специалист
1.7. Куратор проекта	Высшие руководящие организации	Менеджер среднего звена, назначенный человек
1.8. Сопротивление инновациям	Очень сильный	Средний

Если инновации в продуктах и процессах получили всеобщее признание, их описания включены в международные стандарты (“The Frascati Guide”, 1993), социальные инновации, в том числе управленческие, часто недооцениваются. Управленческие инновации намного выгоднее и дешевле, чем инновации продуктов и процессов. Но в то же время их гораздо сложнее реализовать, поскольку они связаны с изменением поведения, привычек, идей и деловой культуры. Они более опасны, так как затрагивают интересы людей, вызывают

конфликты, менее предсказуемы и могут привести к инверсии (результат прямо противоположен поставленной цели). Поэтому социальные инновации необходимо тщательно изучать и анализировать.

Инновации могут быть использованы для удовлетворения любых индивидуальных потребностей-потребительские инновации. Потребителями в этом случае, как правило, являются физические лица, семьи. Цель потребительских инноваций - повышение экономического, социального, психологического воздействия использования продукта. Другой вид инноваций называется инвестиционными инновациями. Потребителями данного нововведения будут производственное предприятие, научная организация, индивидуальный предприниматель. Целью промышленных инноваций является повышение экономического эффекта при производстве продукции предприятия, приобретающего инновации. Каждый уровень в корпоративной системе соответствует определенному типу инноваций:

Заключение:

Подводя итог, можно сказать, что инновационная деятельность, которую также можно рассматривать как наиболее часто используемую инновационную ложию, если взять программу гула. Риски, которые могут возникнуть при работе этой программы, - это вирусные сайты. Это негативно сказывается на производительности программы, доставляя ряд неудобств пользователям программы. Отсюда следует, что каждая инновационная программа или проект всегда должны основываться на комплексной системе защиты и прогнозе рисков. Наличие двухэтапной проверки и тестирования на ИИ в Google или аналогичных приложениях дает фантастический эффект. Но это не устраняет полностью возникающий риск, сводя к минимуму голос. Когда дело доходит до инновационных продаж, ключевым риском является конкуренция и качество продукции. Решение, с другой стороны, - это усилия по обеспечению высокого качества и минимальной стоимости.

Использованная литература:

1. Гольдштейн Г. Я. Инновационный менеджмент. — Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1998.
2. Гольдштейн Г. Я. Стратегический инновационный менеджмент: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. — 267 с.

3. Друкер, Питер Фердинанд. [= М. Бизнес и инновации]. «Вильямс», 2007 — 432 ст. ISBN 0-88730-618-7.
4. Ириков В. А., Новиков Д. А., Тренёв В. Н. Целостная система государственно-частного управления инновационным развитием как средство удвоения темпов выхода России из кризиса и посткризисного роста : учебное пособие при переподготовке инновационных менеджеров и специалистов для национальной инновационной системы РФ; Ин-т проблем РАН, Отд-ние информационно-институциональных технологий упр.
5. РАЕН. — Москва : ИПУ РАН, 2009. — 220 с. : ил., табл.; 21 см. — (Успешный российский опыт и технологии результативного инновационного развития).; ISBN 978-5-98540-020-5
6. Тычинский А. В. Управление инновационной деятельностью компаний: современные подходы, алгоритмы, опыт. Таганрог: ТРТУ, 2006.
7. Ergashxodjayeva Sh.D. Innovatsion marketing. Darslik. –Т.: IQTISODIYOT, 2019. –
8. Харгадон Эндрю. Управление инновациями. Опыт ведущих компаний. М.: «Вильямс», 2007 — 304 бет. ISBN 1-57851-904-7.
9. <https://koreajob.ru/uz/novye-organizacionnye-formy-innovacionnoi-deyatelnosti-innovacionnaya/>
10. Набижонов, О., Шавкатова, Ш. ., & Сатторова , С. . (2022). КОРХОНАЛАРДА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ХАРАЖАТЛАРИНИ МИНИМАЛЛАШТИРИШ СТРАТЕГИЯСИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(7), 27–29. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/1918>
11. Набижонов , О. ., Хужамкулов , З. ., & Юлдашева, С. . (2022). РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ НА ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(5), 239–246. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/3100>
12. Атаджанова , З., Муродов , А., & Набижонов , О. Г. (2022). ТРАНСПОРТ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИ САМАРАДОРЛИК . Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(4), 74–82. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/1356>

13. Otabek Ganiyevich Nabijonov, & Sh. A. Kholbutaeva (2022). THE ROLE OF CONSULTING IN THE MODERN MARKET ECONOMY. Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2 (2), 5-8.
14. Ugli, A. S. O., Ganiyevich, N. O., Ugli, Y. S. Z., & Ugli, K. R. A. (2021). About how cheap (actually very expensive) loans may not enrich the poor. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(10), 2191-2193.
15. Набижонов , О. ., & Саидалиев , С. . (2023). ТЕМИР ЙЎЛ ТРАНСПОРТИДА ИНВЕСТИЦИОН ЖАРАЁН ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ИНВЕСТИЦИОН ЛОЙИҲАЛАР МАНБАЛАРИ. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 3(1), 244–247. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/9617>
16. Shavkatova , S. ., & Nabijonov , O. . (2022). INNOVATSIYA FAOLIYATINING ANAMIYATI. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(11), 4–7. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/4088>
17. Отабек Ганиевич Набижонов, Зоҳиджон Раббимкул Ўғли Хужамкулов, & Ф. Б. Шакирова (2022). ИННОВАЦИЈЛАР НЕГИЗИДА БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ. Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2 (4), 326-334.
- Набижонов, О., Шавкатова, Ш. ., & Сатторова , С. . (2022). КОРХОНАЛАРДА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ХАРАЖАТЛАРИНИ МИНИМАЛЛАШТИРИШ СТРАТЕГИЯСИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(7), 27–29. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/1918>